

УДК 574.5

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗООБЕНТОСА РЕКИ СЫРДАРЬЯ В ПРЕДЕЛАХ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ

КАЛЫМБЕТОВА МАЙРА ТЕЛАГЫСОВНА

и. о. СНС Аральского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства»,
Казахстан, г. Аральск

Аннотация. В статье представлены результаты исследований зообентоса реки Сырдарья в пределах Кызылординской области в весенний и летний периоды 2024 года. Бентофауна представлена 21 таксоном донных беспозвоночных, включая олигохет, ракообразных, личинок насекомых из семейств Chironomidae, Coenagrionidae и Ceratorogonidae. Наибольшее видовое богатство отмечено в группе хирономиды – 14 таксонов. По уровню развития зообентоса участок реки в оба периода относится к очень низкоромному типу.

Ключевые слова: река Сырдарья, зообентос, таксономический состав, численность, биомасса, кормность, трофность

Река Сырдарья – самая длинная река в Центральной Азии, по объему формирующейся воды находится на втором месте после реки Амударьи. Имеет статус трансграничной реки, потому что она протекает по территориям четырех стран в Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. В Казахстане в бассейне Сырдарьи находятся две области: Туркестанская и Кызылординская. Используется река для орошения и гидроэнергетики. Весеннее половодье в нижнем течении р. Сырдарья обычно начинается в конце марта – начале апреля. Затем, в связи с наполнением вышележащих водохранилищ и водозаборов, в апреле начинается спад.

Река Сырдарья, входящая в перечень рыбохозяйственных водоёмов международного значения, является местом обитания ценных и промысловых видов рыб, для большинства которых бентос является основным кормовым объектом. Следовательно, сбор сведений о структурных характеристиках донного сообщества или составляющих его групп является неотъемлемой частью изучения функционирования экосистемы реки.

Цель данной работы – установить таксономический состав и количественные характеристики зообентоса р. Сырдарья в пределах Кызылординской области.

Для изучения состава и распределения плотности зообентоса пробы отбирались дночерпателем Петерсена (площадь захвата 0,025 м²) на 8-и станциях реки и обрабатывались согласно общепринятым методикам [1–7]. Оценку уровня кормности гидробионтов проводили согласно классификации С.П. Китаева [8]. Каждая станция была расположена в определенной административной части Кызылординской области: ст. №1 – Аральский район, ст. №2 – Казалинский, ст. №3 – Жусалинский, ст. №4 – Кармакчинский, ст. №5 – Сырдарьинский, ст. №6 – г. Кызылорда, ст. №7 – Шиелыйский и ст. №8 – Жанакурганский район (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сетка станций отбора проб
по р. Сырдарья в пределах Кызылординской области

Результаты исследований. В период исследований 2024 г. из состава зообентоса р. Сырдарья (Кызылординская обл.) выявлены черви олигохеты, ракообразные, личинки насекомых из семейств *Chironomidae*, *Coenagrionidae* и *Ceratopogonidae* (таблица 1).

Таблица 1 – Таксономический состав, частота встречаемости организмов зообентоса р. Сырдарья (Кызылординская обл.), апрель-июль 2024 года

№	Таксон	Частота встречаемости, %	
		апрель	июль
<i>Vermes</i> – Черви			
1	<i>Limnodrilus sp.</i>	-	25
2	<i>Nais communis</i>	12	25
3	<i>Nais sp.</i>	25	25
4	<i>Oligochaeta gen. sp.</i>	87	37
	Итого: 4	3	4
<i>Crustacea</i> – Ракообразные			
5	<i>Macrobrachium nipponense</i> De Haan - личинка	12	-
<i>Insecta</i> – Насекомые / <i>Chironomidae</i> – Хирономиды			
6	<i>Procladius ferrugineus</i> Kieffer	12	-
7	<i>Cricotopus silvestris</i> Fabricius	25	37
8	<i>Tanytarsus gr. gregarius</i> Kieffer	-	12
9	<i>Cryptochironomus gr. conjungens</i> Kieffer	12	-
10	<i>C. gr. viridulus</i> Fabricius	12	-
11	<i>Chironomus ex. plumosus</i> Linne	-	12
12	<i>C. behningi</i> Goetghebuer	-	12
13	<i>C. dorsalis</i> Meigen	12	12
14	<i>Endochironomus tendens</i> Fabricius	12	12
15	<i>Limnochironomus nervosus</i> Staeger	-	25
16	<i>Polypedilum convectum</i> Walker	25	12
17	<i>P. scalaenum</i> Schraenck	-	25
18	<i>P. breviantennatum</i> Tshernovskij	-	25
19	<i>Chironomidae sp.</i> – куколка, имаго	12	12
	Итого: 14	8	11
<i>Other insecta</i> – Другие насекомые			
20	<i>Erytroma sp.</i>	12	-
21	<i>Ceratopogonidae gen. sp.</i>	75	-
	Итого: 2	2	0
	Итого за сезон:	14	15

Общее количество зарегистрированных в исследуемых сезонах видов практически одинаково. Наибольшее видовое богатство отмечено в группе хирономиды – 14 таксонов. Из выявленного таксономического состава донных беспозвоночных весной наибольшей частотой встречаемости отмечены черви *Oligochaeta gen. sp.* (87%) и личинки *Ceratopogonidae gen. sp.* (75%). В летний период встречаемость беспозвоночных была низкой, с более высокими показателями червей *Oligochaeta gen. sp.* и личинок *C. silvestris* (по 37%).

В конце апреля основу средних показателей численности и биомассы зообентоса создавали олигохеты (соответственно 50,6% и 59,3% от общего показателя) (рисунок 2). Наиболее высокие показатели численности беспозвоночных зафиксированы в районе ст. №7 (Шиелийский район), что обусловлено высокой плотностью олигохет, составивших 43,5% от общего показателя.

Рисунок 2 - Количественные показатели зообентоса р. Сырдарья (Кызылординская обл.) по станциям отбора проб, апрель 2024 год

Максимальная величина биомассы организмов отмечена на ст. №2 (Казалинский район), благодаря присутствию в пробах личинок нового инвазивного вида ракообразных - японской креветки *M. nipponense* (66%). Данный вид креветки был обнаружен и в Шардаринском водохранилище. Зообентос ст. №5 характеризовался самыми низкими количественными показателями, с доминированием по численности хирономид (75%), по биомассе крупноразмерных олигохет (83%). Величина кормового ресурса ст. №2 характеризует исследуемый участок реки как умеренный по шкале «кормности» С.П. Китаева [8], что на класс выше кормности ст. №1 (Аральский район) и два класса – остальных станций. В целом, среднее значение показателя биомассы бентосного сообщества (0,81 г/м²) характеризует исследуемый участок реки Сырдарья в пределах Кызылординской области в весенний период как очень низкокормный.

Летом в составе донных беспозвоночных были отмечены лишь личинки хирономиды и черви олигохеты. В сравнении с весенними количественными показателями возросла роль хирономид, которые составили 57,8% численности и 58,3% биомассы (рисунок 3).

Рисунок 3 - Количественные показатели зообентоса р. Сырдарья (Кызылординская обл.) по станциям отбора проб, июль 2024 год

Наиболее высокие количественные показатели донных животных наблюдались на ст. №8 (Жанакурганский район). Основу этих показателей на 100% создавали хируномиды, в особенности *C. plumosus* и *C. dorsalis*. Величина биомассы бентоса находилась на уровне «умеренного» класса, характерного для α -мезотрофных водоемов. На класс ниже уровень кормности отмечен на ст. №3 (Жусалинский район). Здесь основу показателей составляли олигохеты (83,3% численности и 90,6% биомассы). На остальных же станциях кормность для рыб была очень низкой. В целом, размер средней биомассы донных организмов ($0,72 \text{ г/м}^2$) реки в июле 2024 г. оценивается «очень низким» классом кормности.

В сравнении с исследованиями, проводившимися в 2020-2023 гг. самый высокий показатель биомассы беспозвоночных, соответствующий средней кормности, наблюдался весной 2020 г., связанный с встречаемостью в пробах, отобранных на ст. №1 (Аральский район) моллюсков *Abra segmentum* (Récluz) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика численности и биомассы кормового бентоса р. Сырдарья (Кызылординская обл.) по сезонам, 2020-2024 годы

Уровень развития биомассы донных организмов в мае 2023 года соответствовал умеренной кормности, благодаря крупным личинкам *C. plumosus*. В остальные периоды исследований биомасса животных не поднималась выше низкого уровня кормности.

Колебание количественных характеристик сообщества в межгодовой или межсезонной динамике, может быть обусловлено спецификой жизненного цикла отмеченных в таксономическом составе гетеротопных насекомых. Эти животные проводят начальные стадии биологического развития в водной среде, а последующие – в воздушно-наземной. Кроме того, причиной низкого количественного развития бентосных организмов р. Сырдарья, может быть связано с нестабильными условиями среды, связанными с неравномерностью водного уровня, интенсивным выеданием беспозвоночных животных рыбами бентофагами, а также выносом донных животных из грунта течением реки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоёмов Казахстана (планктон, зообентос). Издание 2-ое, переработанное и дополненное. Алматы, 2018. - 33 с.
2. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / Под ред. В.А. Абакумова. Л.: Гидрометеиздат, 1983. С. 21–38.
3. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Низшие беспозвоночные. – СПб, 1994. - Т.1. - 395 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Насекомые (Двукрылые). - СПб, 1999. - Т.4. - Ч.1, Ч.2. - 998 с.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Ракообразные. – СПб, 1995. -Т. 2.– 632 с.
6. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Podonominae и Tanypodinae. Фауна СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1977. – 152 с.
7. Черновский А.А. Определитель личинок комаров сем. Tendipedidae (Chironomidae) // Определители по фауне СССР. М.– Л.: Изд-во АН СССР. Вып. 31. 186 с.
8. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 395 с.